

Climate & Water: Основні інсайти дослідження користувачів

Методологія дослідження користувацького досвіду взаємодії з платформою **Climate & Water (C & W)**

1.1 В **дідкавері фазі проєкту** ми провели кількісне дослідження, а саме опитування з закритими питаннями, щоб з'ясувати: яка інформація потрібна в пріоритеті для розрахунків; які дані були б корисні додатково; оцінили рівень коректності теоретичних знань менеджерів щодо кліматичних показників; оцінили, які типи графіків і карт найбільш зручні та зрозумілі; дізналися, як користувачі інтерпретують дані; отримати інші корисні інсайти, що допоможуть зробити продукт зручніше для користувачів.

Опитування охопило 60 респондентів (повний звіт [за посиланням](#)), було проведено через GoogleForms і містило 51 питання щодо попереднього досвіду користування веб-ресурсами, сприйняття і інтерпретації наукової інформації.

Респондентам було запропоновано різні види графіків та карт, і вони мали оцінити, на скільки інформація на них є зрозумілою і достатньою для описання того чи іншого процесу. **Приклади графіків:**

1. This graph shows historical and expected changes in river water withdrawals in a closed basin *

Please rate whether you feel the graph format should suit your needs if similar information was provided for the river basin in your region.

Fig. 1. Historical and hypothetical river water withdrawals data under socioeconomic development scenarios. The best each optimized method is applied first (2018: base using) for refinements, and the green and light brown (rest reported data developed using global socioeconomic models (as optimized) COMS.

- Graph contains all necessary information for informed decision making.
- Necessary information is present, but additional explanation is needed for efficient information
- Necessary information is partially absent, and key details are missing
- Needed information is completely absent from the graph
- This graphic format is inconvenient or needs improvement.
- Unclear how to interpret data for practical recommendations or action
- Other: _____

Приклади карт:

3. This map shows projected runoff changes within basin

Please rate whether the presentation format shown would suit your needs if similar information was provided for the river basin in your region.

Fig. 7. Percentage change in mean runoff during 2021-2440 period relative to 1991-2020 for the representative concentration pathway RCP8.5 as ensemble climate models developed using

- Map contains all necessary information for informed decision making.
- Necessary information is present, but additional explanation is needed for efficient information use.
- Necessary information is partially absent, and key details are missing.
- Needed information is completely absent from the map.
- Unclear how to interpret data for practical recommendations or action.
- Unclear how to interpret data for practical recommendations or action.
- Other:

Питання щодо розуміння даних і підходу до їх оцінки. Ці питання допомогли нам пріоритизувати інформацію на платформі Climate & Water і додати функціонал, який краще сприяє вирішенню основних викликів цільової аудиторії, а також комунікувати дані термінами, максимально зрозумілими користувачу

- Яка інформація про зміни водних ресурсів у майбутніх кліматичних сценаріях була б найбільш корисною для вашої оперативної та планової діяльності?
- Зазначте 1-2 максимально руйнівних впливів змін клімату на водні ресурси України на ваш погляд.
- Які основні виклики ви зазнаєте у керуванні річковим басейном вашого регіону в умовах зміни клімату?
- Ви володієте достатньою інформацією для планування та впровадження ефективних заходів з пом'якшення викликів у річковому басейні вашого регіону?
- З вашого досвіду, з якими труднощами ви стикалися під час використання досліджень або звітів, які надають інформацію про майбутні зміни клімату для управління водними ресурсами?
- Які загальні складнощі ви зустрічали щодо використання прогнозів зміни клімату у водному господарстві?
- Як ви зараз інтегруєте кліматичні дані у вирішення завдань управління водними ресурсами. Які інструменти або методології використовуються?
- Як інформація про кліматичні прогнози впливає на ваші процеси прийняття рішень?

Висновки і інсайти діскавері фази дослідження

Опитування показало, що хоча менеджери водних ресурсів і оперують науковими даними, вони схильні віддавати перевагу максимально простим способам візуалізації даних, доступним і зрозумілим даним. Для Climate & Water ми маємо показувати дані таким чином, щоб вони максимально закривали потреби користувача (менеджера) окремого управління, і лише потім показували картину загалом.

The challenges of studying the impact of climate change:

45%
 Insufficient detail on how the impacts of climate change translate into practical problems.

37%
 Difficulties in interpreting general climate change assessments into specific local changes.

53%
 Climate forecasts are too uncertain to be useful for long-term planning.

52%
 Forecasts are too generalized and not applicable to local or specific contexts.

About understanding graphs and data

Understandable data

48.3% - mostly understandable

50% - completely understandable

Unclear data

23.3% - mostly unclear

16.7% - mostly unclear

Кількісна оцінка відповідей по зрозумілості графіків або карт

Відгуки і інсайти

Відгуки і інсайти користувачів можна поділити на основні категорії:

1. Якість та зрозумілість графіків

- Графіки зараз виглядають «збитими» і складними для сприйняття, хочеться простіших і зрозуміліших візуалізацій.
- Потрібні зрозумілі пояснення до кожного графіку, бо без них дані важко інтерпретувати.
- Деякі графіки занадто маленькі або нечіткі, особливо графіки про посухи, їх складно читати.
- Частина користувачів не використовує графіки через їхню складність.
- Деякі інститути надають більш зручні для розуміння графіки, що економить час.

2. Інформаційні потреби користувачів

- Необхідні короткострокові та середньострокові дані по витратах і рівнях води на основних річках, водосховищах, ставках.
- Запитують окремі дані для водних об'єктів: басейни, ділянки річок, водосховища, ставки.
- Потрібна інформація про різні типи витрат води: випаровування, паводки, стік, відношення рівня води до витрат.
- Рівні залягання ґрунтових вод і температури бажано подати за 30 років у зрозумілій формі.
- Для рибних господарств необхідні окремі дані про випаровування.

3. Спостереження та контроль

- Цікавить актуальна інформація та спостереження витрат води у межах останніх 5–6 років.
- Запитують про межі водності і їх перевищення: очікувана кількість об'єктів та вплив на ситуацію.
- Важливо слідкувати за відхиленнями від водної норми за період не менше ніж 5–6 років.
- Потрібна інформація щодо водності та можливих сценаріїв наводнень для прийняття рішень.

4. Зовнішні фактори та ризики

- Користувачі хочуть бачити попередження та оцінку загроз: шторми, зсуви, снігові зими, затоплення.
- Дані мають містити інформацію щодо температур, аномалій та специфіки для окремих сезонів та років.
- Бажано орієнтуватися на локальні дані й моделі, а не на середні по країні.

5. Практичні зауваження щодо форматування та подання даних

- Потрібні зрозумілі підсумки щодо витрат води та спрощені таблиці чи інфографіки.
- Варто краще структурувати інформацію, виокремивши показники для різних цілей (господарства, рибне господарство тощо). Частина респондентів просить додати покрокову інструкцію, як користуватися даними і планувати витрати води.

1.2 В *post-launch / Growth* фазі проєкту ми провели якісне дослідження, а саме інтерв'ю після релізу і аналіз взаємодії користувачів з продуктом

Параметр:
Скажіть дані для моделі 2

Відділ:
Бувр р.Рось

Спостереження:

- легко знайшов мод 2
- але попросив краще виділяти моделі, бо не знав, що воно вимикається

Можливі дії:

36. Більше виділити моделі, зробити ховери(

37. Сильніше виділити обрану чи додати лейбл, типу "Ви обрали це"

Відділ:
Бувр Приазов'я

Спостереження:

- легко знайшли мод

Далі з цих спостережень було виділено ті, які є відправною точкою до покращень. Поділено на групи відповідно зон відповідальності: Scientists first, Only the developer, Design first, We need to discuss. Для кожної проблеми додано опис і результати брейншторму команди — подальші дії, щоб покращити взаємодію з продуктом.